

Deciphering Medical Faults: Legal Dimensions of Civil Liability in Healthcare

فك تشفير الأخطاء الطبية: الأبعاد القانونية للمسؤولية المدنية في الرعاية الصحية

Ahmed Noui¹

Chouaib Bouarroudj²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Constantine 1 (Algeria), chouaib.bouarroudj@umc.edu.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Legal Aspects of Medical Liability: Studying Legal Challenges in Medical Practice and Future Research Prospects الجوانب القانونية للمسؤولية الطبية: دراسة التحديات القانونية في ميدان الممارسة الطبية وآفاق البحث المستقبلية
Organizing Institution	University of Algiers 1 جامعة الجزائر 1
Conference Date	28 April 2024
Location	Algiers, Algeria

Abstract

Medical error refers to negligence or mistake that occurs in providing healthcare, categorized into diagnostic, treatment, and medication errors. Its scope encompasses diverse impacts ranging from minor to severe outcomes, complicating liability determinations and legislations. Understanding these concepts is crucial to ensure the enhancement of healthcare quality and safety.

Keywords:

Medical error, medical malpractice, healthcare, physician responsibility.

الملخص

الخطأ الطبي يشير إلى التقصير أو الخطأ الذي يحدث في تقديم الرعاية الصحية، وهو ينقسم إلى فئات تتضمن الأخطاء في التشخيص والعلاج والأدوية. يمتد نطاقه ليتضمن تأثيرات متنوعة تتراوح من النتائج البسيطة إلى الخطيرة، مما يعقد تحديد المسؤولية والتشريعات. فهم هذه المفاهيم أمر حيوي لضمان تحسين جودة الرعاية الصحية وسلامتها.

الكلمات المفتاحية:

الخطأ الطبي، المسؤولية المدنية الطبية، الرعاية الصحية، مسؤولية الطبيب.